

**НОВЕЙШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЕ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ**

© 2026 Д.И. Спичева

Национальный исследовательский Томский государственный университет

В работе произведен социально-философский анализ новейших профессиональных компетенций в информационно-коммуникационной сфере на примере специалиста по рекламе и связям с общественностью, находящегося в авангарде трансформации всех сфер профессиональной деятельности в связи с заменой труда человека сервисами искусственного интеллекта. Раскрывается подход ИИ и взгляд человека на их роль в реализации этих компетенций.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, искусственный интеллект (ИИ), специалист по рекламе и связям с общественностью, рынок труда.

Введение. Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ) оказывает существенное воздействие на рынок труда, предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке и квалификации работников. Для специалистов информационно-коммуникационной сферы, в т.ч. рекламы и связям с общественностью, ИИ-технологии являются и зоной ближайшего развития, и зоной риска. С одной стороны, ИИ значительно облегчает работу в этой сфере, помогая создавать персонализированный контент и анализировать большие объемы информации посредством автоматизированных систем мониторинга поведения потребителей, интересов общественности, тенденций рынка. Все это позволяет разрабатывать эффективные стратегии продвижения бренда и управления репутацией при значительном сокращении временных и финансовых затрат. С другой стороны, в связи с быстрым распространением ИИ-технологий специалисты по рекламе и связям с общественностью сталкиваются с серьезными вызовами: угроза утраты профессиональных навыков и вытеснения работников с рынка труда. В связи с этим осмысление роли ИИ в трансформации профессиональных компетенций актуально и для специалистов сферы рекламы и связей с общественностью, и для прогнозирования развития всей информационно-коммуникационной трудовой сферы. Более того, в условиях формирования новых профессиональных стандартов, постоянного обновления квалификационных требований к специалистам становятся востребованными научные исследования, направленные на выявление современных компетенций и разработку рекомендаций по повышению профессионального мастерства. «В настоящее время в мире происходит ускоренное внедрение технологических решений, разработанных на основе ИИ, в различные отрасли экономики и сферы общественных отношений. По оценкам экспертов, ожидается, что благодаря внедрению таких решений рост мировой экономики в 2024 году составит не менее 1 трлн. долларов» [1].

Противоречивые мнения по поводу ИИ как блага и как вреда для рынка труда в целом и отрасли рекламы и связей с общественностью в частности определяют проблему данного исследования, цель которого – социально-философский анализ

новейших компетенций специалиста по рекламе и связям с общественностью, находящегося в авангарде трансформации всех сфер профессиональной деятельности.

Современный научный дискурс по данной тематике представлен следующими работами: о применении ИИ в разных сферах жизнедеятельности, что «означает для человечества новый этап развития» [2, с. 42]; о том, что «неминуема трудовая деградация» [3, с. 37]; о рисках «утраты компетенций и целых профессий» [4, с. 131]; о внедрении ИИ во все сферы деятельности, что «может способствовать появлению новых, более творческих профессий и высококвалифицированных рабочих мест» [5, с. 193]; о завышенных ожиданиях от него и дороговизне его обслуживания [6]. Тем не менее, «...все развитые государства осознают, что цифровая экономика суть новый уклад жизни, новая основа для государственного управления, экономики, социальной сферы» [7, с. 115]. Данное исследование также учитывает работы, осмысляющие сущность ИИ как участника трудовых отношений: «Постчеловеческий субъект действует как относительная субъектность без начала и без конца: он представлен только своей неопределимостью и возможными вариантами собственной трансформации, через связи и взаимодействия с цифровыми технологиями, техникой и другими коммуникационными актантами» [8, с. 55]. «Сегодня становится популярным говорить не только о «постистории», но и о «постчеловеке» – существе принципиально нового типа... Радикальные трансформации человеческого тела, «роботизация человека», включая сознательное воздействие на нейронную сеть головного мозга, – все это уже перестало быть научной фантастикой» [9, с. 1069]. Интересно, как затрагиваются вопросы машинных, человеко-машинных и экологических взаимодействий у Э. Барковой [10], А. Корбуа [11], А. Воскуль [12] и др. Статья написана по итогам реализации проекта, поддержанного Фондом Потанина, который предусматривает переформатирование магистерской программы «Цифровой бренд-менеджмент» [13, с. 434]. Все эти работы, констатируя факт наличия ИИ в современном обществе, диктуют необходимость глубокого социально-философского анализа его присутствия на рынке труда, что можно сделать на примере новейших компетенций специалиста по рекламе и связям с общественностью, в профессиональной деятельности которого применение технологий ИИ – уже не прогноз, а данность.

Современный социально-философский анализ подразумевает осмысление общественных явлений в парадигме целостности изучения общества, рассмотрения социальных явлений в исторической перспективе, использования диалектического метода для выявления движущих сил общественного развития, основывается на принципах гуманизма и плюрализма. Все это определяет методологическую базу настоящего исследования, включающую в себя следующие научно-философские концепции. Философия холизма Х. Дрейфуса позволяет подчеркнуть важность целостного понимания контекста и опыта, необходимого для истинного сознания и разумности; это иллюстрирует нашу позицию относительно того, что ИИ – феномен социальной реальности, порожденный человеком, и не является самостоятельной единицей, его развитие опосредовано человеческим сознанием и волей. Идеи исторического развития Н. А. Бердяева помогают понять, как исторические события, культурные изменения, социальные условия влияют на подходы к созданию и развитию техники. Диалектический метод применительно к осмыслению ИИ во взглядах А. Дугина используется для выявления внутренних конфликтов и напряженностей, возникающих при попытке воспроизводства человеческих способностей средствами ИИ, влияющих на радикальные трансформации человеческой цивилизации, вызванные развитием цифровых технологий. В философско-культурной

парадигме гуманизма (З. Бауман) анализируется влияние информационных технологий и цифровой среды на человеческий опыт, подчеркивается опасность обезличивания и деперсонализации, которые возникают вместе с автоматизацией процессов. Философия Д. Рашкоффа, подчеркивая, что плюрализм поддерживает и укрепляет индивидуальную свободу, подводит к размышлениям о сложности и даже невозможности формализации поведения и принятия решений ИИ в условиях высокой неопределенности и риска, поэтому важно сохранять «человеческое измерение» действительности в век компьютеризации и автоматизации.

Основная часть. Из запроса в один из ИИ-сервисов о том, какими ИИ-технологиями должны владеть современные специалисты по рекламе и связям с общественностью, получаем такой результат: анализ больших данных, автоматизация маркетинга, генерация контента с использованием ИИ, прогностический анализ и предсказательная аналитика, использование ИИ в управлении репутацией. Использование сервисов анализа больших данных (Yandex Metrika) на основе ИИ позволяет специалистам по рекламе и связям с общественностью собирать огромный объем информации о поведении пользователей, предпочтениях клиентов и эффективности рекламных кампаний и коммуникаций. Автоматизация маркетинга с помощью сервисов UniSender, Битрикс24, SmartSend и др. помогает специалистам по рекламе и связям с общественностью управлять клиентскими базами, сегментировать аудиторию, персонализировать коммуникации. GigaChat, YandexGPT, Mi Engine и др. способны генерировать качественный вербальный и визуальный контент. Например, алгоритмы могут писать посты в социальных сетях, письма клиентам и даже создавать видеоролики. Сервисы Predictive Insights, Yandex Cloud ML Platform и др. позволяют производить прогностический анализ и предсказательную аналитику, они учитывают исторические данные для прогнозирования поведения аудитории, оценки рисков и планирования будущих действий, помогают лучше понимать потребности общественности и заранее реагировать на изменения рынка. Мониторинг репутации бренда стал важной компетентностью специалиста по рекламе и связям с общественностью. Технологии ИИ (YouScan, Socialbakers и др.) позволяют отслеживать упоминания бренда в интернете, анализировать эмоции и настроение сообщений, быстро обнаруживать негативные отзывы и оперативно реагировать на кризисные ситуации. Именно относительно вышеперечисленных компетенций произведен социально-философский анализ с применением пяти принципов: целостности, историзма, диалектики, гуманизма, плюрализма. Кроме того, проведен сравнительный анализ взгляда ИИ и человека на их роль в реализации этих компетенций.

Исходя из философского принципа целостности в рамках данного социально-философского анализа ключевых профессиональных компетенций специалиста по рекламе и связям с общественностью в современную эпоху человеческое сознание и ИИ рассматриваются как взаимодополняющие феномены. При анализе больших данных человек способен воспринять целое и раскрыть его глубинные смыслы на основе экономических, политических, культурных, моральных и духовных ценностей, что в профессиональной сфере рекламы и связей с общественностью влияет на восприятие продуктов и услуг; решения об их приобретении зависят от субъективных представлений человека. Именно человеческий опыт и интуиция способны оценить нюансы и контексты, распознать эмоции и культурные различия, уловить тонкие оттенки действительности, недоступные механическим алгоритмам, поскольку «мы непосредственно взаимодействуем с миром и другими людьми, для нас не существует находящихся в сознании посредников – репрезентаций» [14, с. 157]. Человеческое вмешательство

требуется и в политические аспекты свободы слова и цензуры. Прогнозирование последствий рекламной деятельности требует присутствия высококвалифицированного эксперта-человека. Самое главное – человек определяет стратегические цели и управляет процессом принятия решений. В отличие от человека ИИ не обладает собственным мировоззрением и системой ценностей, но быстро и точно перерабатывает большие объемы информации, что снижает издержки, повышает эффективность рекламы, сокращает себестоимость контента и ускоряет его выпуск. ИИ может унифицировать культурные особенности и нарушать моральные нормы, поэтому его включение в анализ больших данных должно оставаться за пределами определения правил игры «Продавец – покупатель» и защиты прав потребителей. Оптимальное решение задачи анализа больших данных достигается через интеграцию способностей человека и ИИ, их совместные усилия позволяют своевременно реагировать на изменения рынка.

Применение исторического принципа к анализу профессиональных компетенций специалиста по рекламе и связям с общественностью обращает внимание на динамику развития этой отрасли и роль как человека, так и ИИ на каждом этапе эволюции: от личного контакта продавцов с покупателями, простых объявлений и прямого распространения продукции до сложной теории и практики, использующей цифровые технологии и ИИ. Произошла эволюция генерации контента от простых алгоритмов создания заголовков до сочинения полноценных произведений. При этом осталась необходимость проверки фактов и стилистической коррекции ИИ-контента, человек остается ответственным за эксклюзив и проверку на плагиат, человеческая интуиция и эмоциональное переживание могут улучшить прогнозы ИИ, возросла роль человека как куратора и руководителя. При этом следует принять, что ИИ делает прогностику более точной и надежной, умеет разрабатывать персонифицированные стратегии взаимодействия с потребителями. Одна из базовых трудовых функций специалиста по рекламе и связям с общественностью – управление репутацией бренда – сейчас тоже перешла в цифру, став доступной для массовой аудитории. Благодаря развитию ИИ машины могут анализировать большие объемы данных, составлять портреты аудитории и предлагать персонифицированные стратегии воздействия на определенную социальную группу для создания желаемой репутации. Это существенно увеличило эффективность управления репутацией бренда и сократило расходы на персонал. Вместе с тем возросла роль человека в качестве куратора и руководителя, определяющего цели и задачи процесса. В этом смысле история развития ИИ воспринимается в общем контексте технического прогресса, когда «техника дает человеку чувство страшного могущества, и она есть порождение воли к могуществу и к экспансии... Тогда старый органический порядок рушится и неизбежна новая форма организации, которая дается техникой. Бесспорно, эта новая форма массовой организации жизни, эта «технизация» жизни разрушает красоту старой культуры, старого быта. Массовая техническая организация жизни уничтожает всякую индивидуализацию, всякое своеобразие и оригинальность, все делается безлично-массовым, лишенным образа. Производство в эту эпоху массовое и анонимное» [15, с. 255]. И только человек способен создавать что-то по-настоящему новое и уникальное.

Применяя диалектический метод, мы приходим к выводу, что противоположности – человеческий ум и ИИ – представляют собой два полюса единого целого, движущего прогресс анализа больших данных и других компетенций специалиста по рекламе и связям с общественностью. Противоречивость, присущая этому процессу, выражается в дуальности человеческой способности к творческому созиданию и свободе мысли, с одной стороны, и объективной точности, быстроте и надежности механизмов ИИ – с

другой. Человек выступает как субъект творческого начала, обладающий уникальным даром проникновения в суть вещей, схватывания внутреннего смысла и качественного осмысления явлений. Но именно машина обеспечивает необходимый уровень количественного анализа, упорядочивания фактов и извлечения скрытой структуры из хаоса информации. Диалектика компетенции прогностического анализа заключается и в следующем противоречии. С одной стороны, предсказательная аналитика позволяет заблаговременно подготовиться к неблагоприятным сценариям и воспользоваться выгодными возможностями; с другой, она может способствовать сбыванию прогнозов, с чем связано опасение потери свободы воли человека. Риски связаны также с тем, что действующая система управления репутацией неадекватна современным вызовам и требованиям уже потому, что существуют многочисленные конфликты и столкновения интересов, мешающие успешному выполнению задач, что связано с огромными возможностями ИИ по генерации фейковой информации. ИИ способен создавать иллюзии реальности, и этой способностью его наделил человек по своему подобию. Дело в том, что ИИ ориентируется не на рационально-логические формы человеческого поведения, а именно на языковые. «По сути, ему разрешили врать, ошибаться и делать выводы на основе имеющихся предпосылок. Например, если какая-то книга находится в платном доступе, ИИ не станет за нее платить. Вместо этого, основываясь на оглавлении или названии, он попытается воспроизвести содержание... И это абсолютно нормально, ведь именно так мыслят и говорят обычные люди» [16]. Возможное решение этой проблемы – переход к интерактивному режиму, где участники процесса получают возможность влиять на формирование репутации. Противоположности рождают движение, становление и развитие, благодаря чему возникает новая реальность: качественно более высокий уровень деятельности специалиста по рекламе и связям с общественностью. Диалектическое разрешение конфликта осуществляется путем синтеза, соединяющего оба аспекта в одно гармонически организованное целое, способствующее поступательному развитию информационно-коммуникационной сферы труда.

Гуманистический подход к анализу компетенций специалиста по рекламе и связям с общественностью акцентирует внимание на таких преимуществах человеческого интеллекта, как умение определять приоритеты, выстраивая стратегию анализа данных, основываясь на интуиции, опыте, знаниях; возможность учитывать многообразие мнений и взглядов, интегрируя их в единый контекст анализа; способность принимать обоснованные решения, направленные на удовлетворение потребностей общественности. Использование возможностей ИИ по автоматизации и повышению производительности в рекламной и PR-деятельности порождает серьезные этические и правовые вопросы, касающиеся конфиденциальности данных, ответственности за принятые решения и возможных негативных последствий. Применение гуманистического подхода в анализе больших данных показывает, что решающую роль играет сочетание творческих способностей человека и технического потенциала ИИ. Автоматизация сферы рекламы и связей с общественностью посредством ИИ несет риски дегуманизации процесса взаимодействия с потребителем. Когда решения принимаются исключительно на основании анализа данных, тогда не учитываются индивидуальные переживания, эмоции и творческие озарения. Без участия человеческого опыта существует опасность превращения потребителя лишь в объект статистики, обезличенного участника рынка, лишенного права голоса и уникального опыта восприятия продукта. Идеи гуманизма в осмыслении отношений между человеком и ИИ при прогнозировании событий, с одной стороны, оправдывают применение ИИ, т.к. это облегчает работу специалистов и повышает точность

прогнозов. С другой стороны, рост влияния ИИ поднимает вопросы о защите частной жизни, безопасности и демократических правах граждан. Критики отмечают, что чрезмерное увлечение прогностикой чревато ошибочными выводами и необоснованными действиями. Человек должен выступить защитником гуманных ценностей, оберегая общество от опасных экспериментов и злоупотреблений властью. Только человек способен поставить преграду неоправданному вмешательству в личную жизнь и обеспечить защиту слабых и уязвимых членов общества. Без контроля со стороны человека ИИ легко превратится в орудие манипуляции и принуждения. ИИ предоставляет неограниченные возможности для совершенствования управления репутацией, предоставляя мощные инструменты для анализа данных и прогнозирования событий. Однако без контроля со стороны человека ИИ может превратиться в оружие пропаганды и манипуляции, исходя из его беспрецедентных возможностей по конструированию картины мира и быстрому ее распространению в массовом сознании в силу его высокой скорости и широкого охвата аудитории. В реализации этой функции контроля заключается гуманистическая позиция человека. Как подчеркивает З. Бауман, в эпоху «текущей современности» главным «должно быть продвижение автономии и свободы» [17, р. 213]); следовательно, главным человеческим качеством должна стать ответственность за придание формы этой «текущей современности», что метафорически подчеркивает главенствующую роль человека в создании той формы современности, которую он для себя определяет.

Плюрализм в отношении профессиональных компетенций специалиста по рекламе и связям с общественностью проявляется в том, что, признавая разнообразие точек зрения, мы получаем возможность всесторонне исследовать объект изучения, минимизируя вероятность ошибок и односторонних выводов. Роль человека здесь заключается в выработке теоретических концепций и исследовательских подходов и проявляется в гибкости мышления, способности переосмысливать существующие теории и практики, готовности к экспериментированию и поиску нестандартных решений, уважении к мнению коллег и готовности вести конструктивный диалог. Однако применение плюралистического подхода человеком ограничено рамками личного опыта и доступностью информации. Применение алгоритмов машинного обучения и глубоких нейронных сетей позволяет ИИ осуществлять быстрое выявление тенденций и закономерностей, скрытых в огромном объеме информации. Высокая скорость обработки данных и возможность одновременного анализа множества источников, объективность и независимость от личностных предпочтений исследователей, возможность автоматического выявления новых типов взаимосвязей и структур позволяет ИИ стать незаменимым помощником человека. При этом он не способен проявлять творческое начало, предлагать оригинальные идеи; имеет ограниченный диапазон применяемых методов и алгоритмов, трудности с формированием комплексной картины изучаемого феномена, выходящей за пределы непосредственного анализа данных. Творчество ИИ носит механический характер и редко достигает уровня настоящего искусства. ИИ может подражать стилю, но не способен породить новую форму или жанр. Плюрализм в вопросах рекламы и связей с общественностью ставит перед ИИ особые задачи. Он должен научиться учитывать разнообразие подходов и мнений ученых и практиков, работающих в смежных дисциплинах. Соблюдение этого принципа в интеграции человека и машины позволит преодолеть разногласия между различными группами и школами, ведущими исследования в области управления репутацией. Разрешить это разногласие можно путем переговоров и выработки единого стандарта, устраивающего всех участников

процесса, которым может управлять только человек, а ИИ-технологии позволяют привлечь к этой дискуссии большое количество участников. Здесь важно сохранить способность человека к множественному выбору и не поддаваться искушению перейти к более простому дискретному выбору компьютерного двоичного кода, о котором писал Д. Рашкофф: «Наш выбор сужает наш мир, поскольку при переводе в двоичный код теряется бесконечность возможностей» [18, р. 54]. Интеграция способностей человека с его креативностью и интуицией и технических возможностей ИИ, связанных с масштабируемостью и объективностью, – ключ к успешному развитию профессиональной деятельности в информационно-коммуникационной сфере.

Заключение. Социально-философский анализ позволил осмыслить суть новейших компетенций специалиста по рекламе и связям с общественностью, находящегося в авангарде трансформации всех сфер профессиональной деятельности в связи с приходом ИИ на рынок труда. Главный вывод заключается в том, что ИИ не может быть самостоятельным субъектом трудовых отношений и развиваться автономно от человека, поскольку его применение в профессиональной деятельности не исключает, а даже требует участия человека. Это касается определения целей, интерпретации результатов, учета контекста и внешних условий, регулирования деятельности исходя из этических соображений, проявления креативности и нестандартных подходов, выходящих за пределы заложенных в сервисах алгоритмов, проявления эмоционального интеллекта, подстройки под новые задачи, адаптации моделей ИИ, принятия решений с учетом рисков и последствий. При генерации контента с использованием ИИ только человек может сформулировать общую концепцию, учесть индивидуальные предпочтения, как минимум – заложить в ИИ-модель культурные и национальные особенности той или иной социальной группы. Наконец, только человек утверждает готовый контент и оценивает его соответствие критериям качества. Без понимания предмета исследования ИИ не может формулировать гипотезы, самостоятельно определять, что изучать; т.е. выбор методов и моделей требует человеческого опыта и качественного анализа. Прерогативой человека также является учет непредсказуемых факторов, принятие окончательного решения, постоянная калибровка и тестирование алгоритмов в прогностическом анализе и предсказательной аналитике. Роль человека важна и в управлении репутацией. Так, его опыт и интуиция востребованы для глубокого понимания рынка, выбора и установки ценностей. Без участия человека невозможно и урегулирование кризисных ситуаций. Связь с клиентами и партнерами требует человеческого эмоционального интеллекта и навыков коммуникатора. Но, понимая превосходящие человека технические возможности ИИ, без владения инструментами на основе ИИ-технологий сегодня невозможно осуществлять как деятельность специалиста по рекламе и связям с общественностью, так и любую другую профессиональную деятельность в информационно-коммуникационной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2024 № 124) // СПС «Консультант Плюс».
2. Кузовкова Т. А., Шаравова М. М., Катунин Д. А. Анализ перспектив развития искусственного интеллекта // Экономика и качество систем связи. – 2024. – № 1. – С. 41-47.
3. Лексин В. Н. Человек на рынке искусственного интеллекта // Свободная мысль. – 2020. – №3 (1681). – С. 29-44.
4. Коповой А. С. Искусственный интеллект (ии) в профессиональном образовании / А. С. Коповой, В. М. Смирнов // Мир науки, культуры, образования. – 2025. – № 4(113). – С. 129-132. – DOI: 10.24412/1991-5497-2025-4113-129-132. – EDN VDPLGW.

5. Матвеева Т. П., Сенина Т. А. Искусственный интеллект на рынке труда // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2023. – № 3. – С. 191-193.
6. Слицкая А. Е. Применение искусственного интеллекта в маркетинге // Практический маркетинг. – 2023. – № 12. – С. 77-80.
7. Лескина Э. И. Искусственный интеллект в сфере труда // Российское право: образование, практика, наука. – 2020. – № 4. – С. 111-117.
8. Деникин А. А. Философские основания постчеловеческой коммуникативистики // Сибирский философский журнал. – 2024. – № 22(1). – С. 52-69.
9. Боков Г. Е., Чапны Е. В. Экспериментальная философия и когнитивная наука в контексте осмысления гибридного интеллекта: философско-антропологический аспект // Вестник РУДН. Серия: Философия. – 2024. – № 4. – С. 1067-1085.
10. Баркова Э. В. Брак человека с роботом как проблема коммуникативистики // Коммуникативные стратегии информационного общества: Тр. XI Междунар. науч.-теор. конф. СПб.: Политех-Пресс, 2019. – С. 50-52.
11. Корбут А. М. «Простите, я никак не могу понять»: способы реагирования на непонимание во взаимодействии человека и робота // Laboratorium: Журн. социал. исслед. – 2018. – Т. 10. – № 3. – С. 57-78.
12. Voskuhl A. Humans, machines, and conversations: An ethnographic study of the making of automatic speech recognition technologies // Social Studies of Science. – 2004. – Vol. 34. No. 3. – P. 93-421.
13. Спичева Д. И. Технологии искусственного интеллекта в помощь магистранту. Опыт реализации проекта, поддержанного БФ В. Потанина // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (ДНТЕ 2025): сборник статей VI Международной научно-практической конференции, 13-14 ноября 2025 г. – М.: МГППУ, 2025. – С. 430-440.
14. Михайлов Б. В. Интервью с американским философом и специалистом по проблемам искусственного интеллекта проф. Хьюбертом Дрейфусом // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – 1998. – № 1. – С. 163-170.
15. Бердяев Н. А. Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) (извлечение) // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2022. – № 4 (92). – С. 246-256.
16. Дугин А. Человеческий интеллект тоже во многом искусственный / А. Дугин. – URL: <https://izborsk-club.ru/27588> 21.11.2025 (дата обращения 12.12.2025).
17. Bauman Z. Liquid Modernity. Malden, MA: Polity Press, 2000.
18. Rushkoff D. Program or be programmed Ten Commands for a Digital Age. – New York: OR Books, 2010.

REFERENCES

1. Decree of the President of the Russian Federation No. 490 dated 10.10.2019 On the Development of Artificial Intelligence in the Russian Federation (As amended by Decree of the President of the Russian Federation No. 124 dated 15.02.2024) // SPS Consultant Plus.
2. Kuzovkova ,T.A., Sharavova, M.M. & Katunin, D.A. (2024) [Analysis of the Prospects for the Development of Artificial Intelligence]. *Ekonomika i kachestvo sistem svyazi = Economics and Quality of Communication Systems*. 1, 41-47. (In Russian).
3. Leksin, V. N. (2020) [The Human in the Artificial Intelligence Market]. *Svobodnaya mysl' = Free thought*. 3 (1681), 29-44. (In Russian).
4. Kopovoy, A.S. & Smirnov V.M. (2025) [Artificial Intelligence (AI) in Professional Education]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya = World of Science, Culture, and Education*. 4 (113), 129-132, doi: 10.24412/1991-5497-2025-4113-129-132. – EDN VDPLGW. (In Russian).
5. Matveeva, T. P. & Senina T.A. (2023) [Artificial Intelligence in the Labor Market]. *Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki = Humanities, Social Sciences, and Economics*. 3, 191-193. (In Russian).
6. Slitskaya, A.E. (2023) [Application of Artificial Intelligence in Marketing]. *Prakticheskij marketing = Practical Marketing*. 12, 77-80. (In Russian).
7. Leskina, E.I. (2020) [Artificial Intelligence in the Labor Sphere]. *Rossijskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka = Russian Law: Education, Practice, Science*. 4, 111-117. (In Russian).
8. Denikin, A.A. (2024) [Philosophical Foundations of Posthuman Communication Studies]. *Sibirskij filosofskij zhurnal = Siberian Philosophical Journal*. 22(1), 52-69. (In Russian).
9. Bokov, G.E. & Chapny, E.V. (2024) [Experimental Philosophy and Cognitive Science in the Context of Understanding Hybrid Intelligence: A Philosophical and Anthropological Aspect]. *Vestnik RUDN. Seriya: Filosofiya = Bulletin of RUDN. Series: Philosophy*. 4, 1067-1085. (In Russian).

10. Barkova, E.V. (2019) [Marriage between a Human and a Robot as a Problem of Communicative Studies]. *Communicative Strategies of the Information Society: Proceedings of the 11th International Scientific and Theoretical Conference, 25-26 October 2019, St. Petersburg, Russia*. St. Petersburg, Politech-Press. Pp. 50-52. (In Russian).
11. Korbut, A. M. (2018) ["I'm sorry, I can't understand it at all": Ways of Responding to Misunderstanding in Human-Robot Interaction]. *Laboratorium: Zhurn. social. Issled.* = *Laboratorium: Journal of Social Research*. 3, 57-78. (In Russian).
12. Voskuhl, A. (2004). Humans, machines, and conversations: An ethnographic study of the making of automatic speech recognition technologies. *Social Studies of Science*. 34 (3), 93-421.
13. Spicheva, D. I. (2025) [Artificial intelligence technologies to help undergraduates. Experience in implementing a project supported by Potanin's Charitable Fund]. *Digital Humanities and technologies in education (DHTE 2025): Collection of articles of the VI International Scientific and Practical Conference, 13-14 November 2025, Moscow, Russia*. Moscow, MGPPU. Pp. 430-440. (In Russian).
14. Mikhailov, B.V. (1998) [Interview with American philosopher and expert on artificial intelligence problems Prof. Hubert Dreyfus]. *Vestnik Rossijskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda = Bulletin of the Russian Humanitarian Scientific Foundation*. 1, 163-170. (In Russian).
15. Berdyaev, N. A. (2022) [Man and the Machine (The Problem of Sociology and Metaphysics of Technology) (extract)]. *Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina = Bulletin of the Kutafin University*. 4 (92), 246-256. (In Russian).
16. Dugin, A. (2025) Human Intelligence is Also Artificial in Many Ways. *Izborskij klub = Izborsk Club*. Retrieved from: <https://izborsk-club.ru/27588> (date of application: 12.12.2025). (In Russian).
17. Bauman, Z. (2000) *Liquid Modernity*. Malden, MA, Polity Press, 228 p.
18. Rushkoff, D. (2010) *Program or be programmed Ten Commands for a Digital Age*. New York, OR Books, 149 p.

THE LATEST PROFESSIONAL COMPETENCIES IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION SPHERE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

D. I. Spicheva

The paper provides a socio-philosophical analysis of the latest professional competencies in the information and communication sphere, using the example of an advertising and public relations specialist who is at the forefront of the transformation of all professional fields due to the replacement of human labor with artificial intelligence services. The paper explores the AI approach and the human perspective on their role in the implementation of these competencies.

Key words: professional competencies, artificial intelligence (AI), advertising and public relations specialist, the labor market.

Поступила в редакцию 26.12. 2025 г.

Спичева Дина Ивановна

Кандидат философских наук, доцент,
Национальный исследовательский Томский
государственный университет, Томск, РФ.
E-mail: speecheva@mail.ru

Spicheva Dina Ivanovna

Candidate of Philosophical Sciences;
Associate Professor,
Tomsk State University, Tomsk, RF.
E-mail: speecheva@mail.ru